

Riesgos para los hijos de personas adictas a drogas o alcohol

Risks for children of people addicted to drugs or alcohol

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7055659>

Gema Estefanía Vinces Mera¹ 0000-0002-7271-7890

Ricardo Restrepo Echavarría² 0000-0002-2224-313X

Estudiante de la Maestría Académica con Trayectoria de Investigación en Psicología, Mención Psicoterapia, Instituto de Posgrado de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. ¹ gvinces5010@utm.edu.ec

Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. ² ricardo.restrepo@utm.edu.ec

Recepción: 17 de marzo de 2022 / Aceptación: 05 de agosto de 2022 / Publicación: 06 de septiembre de 2022

Citación/cómo citar este artículo:

Vinces, G. y Restrepo, R. (2022). Riesgos para los hijos de personas adictas a drogas o alcohol. *PSIDIAL: Psicología y Diálogo de Saberes*, 1 (Edición especial septiembre 2022) 45-60

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7055659>

Resumen

El consumo de sustancias psicoactivas es considerado un problema a nivel mundial. El presente artículo de revisión tiene como objetivo identificar los principales problemas asociados a tener padres alcohólicos o drogadictos, considerando que no solo afecta la esfera personal sino también familiar y social del individuo. El tipo de enfoque es cualitativo, la metodología aplicada fue la analítica-descriptiva. Se realizó una revisión bibliográfica sistemática en Google Académico de 30 artículos sobre los estudios que están relacionados con los problemas relacionados a tener padres alcohólicos o drogadictos. La imitación de la conducta adictiva y dinámica familiar escasa son problemas con alta frecuencia entre los hijos de padres consumidores de sustancias psicoactivas, al igual que agresividad, baja atención y rendimiento escolar. Se concluye que estar dentro de un ambiente familiar donde uno de los padres o ambos tengan dependencia de sustancias psicoactivas genera problemas en el desenvolvimiento y funcionalidad del hijo o hija en el entorno en que se encuentre.

Palabras clave: sustancias psicoactivas, padres consumidores, hijos, drogadictos

Abstract

The consumption of psychoactive substances is considered a problem worldwide. This review article aims to identify the main problems associated with having parents who are alcoholics or drug addicts, considering that it not only affects the personal sphere but also the family and social sphere of the individual. The type of approach is qualitative, the applied methodology was analytical-descriptive. A systematic bibliographic review was carried out in Google Scholar of 30 articles on the studies that are related to the problems related to having alcoholic or drug addict parents. Imitation of addictive behavior and poor family dynamics are problems with high frequency among children of parents who use psychoactive substances, as well as aggressiveness, poor attention and school performance. It is concluded that being in a family environment where one of the parents or both have dependency on psychoactive substances generates problems in the development and functionality of the son or daughter in the environment in which they find themselves.

Keywords: psychoactive substances, consuming parents, children, drug addicts

Introducción

El consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales crece cada día más, siendo catalogado como un problema social, debido al gran número de personas inmersas en las drogas, afectando no solo a adultos, sino también a los adolescentes y en ciertas ocasiones a niños (Mendoza Carmona & Vargas Peña, 2017). Dentro de las sustancias psicoactivas de mayor consumo a nivel mundial se encuentra el alcohol, el tabaco y la marihuana (Gómez y otros, 2017). Considerando lo anterior, el objetivo del presente artículo es dar a conocer a través de la recopilación de las investigaciones que se han realizado, el estado del arte de los problemas asociados a tener padres alcohólicos o drogadictos.

Para el análisis de esta problemática es importante conocer que la familia es catalogada como el grupo primario de socialización (Alvarado Cordero & Frías Quesada, 2018). Noroño, Cruz, Cadalso y Hernández (2002, pág. 138) afirman lo antes mencionado en su investigación, expresando que “el medio familiar es el lugar de génesis y desarrollo de la personalidad de niños específicamente influida por la imitación del comportamiento del padre, madre y demás personas del contexto familiar y social”.

Según Enríquez (2015) las secuelas que padecen los hijos de personas que abusan de alguna sustancia durante la infancia tiene que ver con problemas emocionales, tales como, desconfianza, baja autoestima, agresividad, aislamiento social, individuos provocadores o desafiantes, inhibidos, pocos expresivos y suelen presentar falta de seguridad en sí mismos. Deza (2017) menciona que la aparición de conductas negativas como el consumo de sustancias dentro de la familia tiende a ser estresores permanentes que afectan las dinámicas y relaciones familiares, así mismo, los padres presentan debilidad en el rol de soporte, carencia de protección y guía, los cuales son necesarios para un buen ambiente familiar.

Debido a la ausencia o la falta de supervisión tanto de padre o madre por el abuso de sustancias, muchos de los hijos dedican gran cantidad de tiempo y atención a diversas páginas o juegos de internet, convirtiéndose en algunos casos en una adicción (Valencia Pecho & Livia Segovia, 2014).

En la investigación realizada por Castillo (2018) refleja que los hijos no solo se vuelven responsables de sí mismos, sino también de sus hermanos, asumiendo un rol que no les

corresponde debido a que su padre o madre están inmersos en el consumo de alguna sustancia psicoactiva, provocando confusión e inestabilidad emocional.

Por ello, Kumpfer y Johnson (2007) expresan que los padres influyen en las conductas de salud de sus hijos, y un ambiente familiar positivo con buenos vínculos familiares, comunicación y supervisión protege a los jóvenes de conductas como consumo de sustancias, delincuencia, sexo o embarazo precoz.

Con el fin de realizar el estado del arte sobre los problemas principales para los hijos de padres con adicción a una o más sustancias psicoactivas, legales o ilegales, en la siguiente sección metodológica describimos el proceso de recopilación de los estudios considerados para el presente efecto y su análisis. Subsiguientemente, en las secciones de Resultados y Discusión, derivamos los principales hallazgos y aprendizajes de dicha indagación.

Metodología (Materiales y Métodos)

La metodología que se aplicó fue analítica-descriptiva, de enfoque cualitativa. Se realizó una revisión sistemática de los estudios que aparecen en Google Académico relacionados con las siguientes palabras claves: *sustancias psicoactivas*, *padres consumidores*, alcohol y *drogadictos*, efectuándose una búsqueda por cada término, los resultados arrojados fueron ordenados por relevancia siendo seleccionados aquellos que hacen referencia a los problemas asociados a tener padres en consumo de sustancias psicoactivas. No se realizó una indagación de la palabra “problema” debido a que los resultados hubiesen sido demasiados amplios.

Se buscó información en varios artículos que refieren estudios sobre la problemática planteada, los cuales fueron publicados por varias revistas y asociaciones dentro del país y fuera del mismo. Hubo resultados que no fueron relevantes y por ello solo se escogieron los que estaban relacionados con la investigación, y posteriormente se analizó dichos documentos, 30 en total. Durante la búsqueda se incluyó las diversas aportaciones en donde se hayan realizado estudios que tengan que ver con los problemas asociados a tener padres alcohólicos o drogadictos, y como criterio de exclusión artículos que no detallen información relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas.

Resultados

Después de proceder al análisis de los artículos seleccionados estos son los riesgos encontrados por los diversos autores:

Dentro de las alteraciones cognitivas según Mejía, García y Beltrán (2019) refieren que el alcoholismo de los padres causa alteraciones cognitivas tanto a la persona dependiente de la sustancia como a las personas que se encuentran en su entorno, considerando a los más afectados sus hijos.

Dicha investigación es afirmada por Acosta, Juárez y Cuartas (2018) manifestando en su estudio que los antecedentes de abuso de alcohol de padres son factores influyentes en el consumo de alcohol de adolescentes y a su vez puede llegar a repercutir en sus funciones ejecutivas debido a que son un grupo vulnerable.

Otro riesgo presente tiene que ver con la fuerte influencia de los padres abusadores de sustancias que puede llevar a la imitación del consumo por parte de sus hijos, considerando que, una vez desarrollado un patrón de consumo de alcohol, es muy probable que este consumo se mantenga o aumente según Pilatti, Brussino y Godoy (2013).

Mendieta (2018) a su vez manifiesta que el abuso de los padres puede conllevar al propio abuso de hijos, repercutiendo en todas sus esferas tanto personal, familiar, social, educativo y laboral, el interés por este estudio se debió a que muchos jóvenes consumen alcohol con frecuencia y con ello están presentes varios riesgos.

Otro estudio realizado fue el de Bajura (2018) en donde refiere que se encontró asociación estadísticamente entre el sexo, la edad, el abuso de sustancias psicoactivas, el familiar que tiene la patria potestad, la presión de grupo, las amistades en los estudiantes de 13 a 15 años de las Escuelas Públicas de Panamá, considerando como un riesgo el que tengan padres consumidores de sustancias psicoactivas.

Santana (2017) manifiesta que tener una figura parental con algún tipo de adicción es realmente algo perturbador y confuso, debido a los diversos riesgos que se pueden presentar y uno de los cuales se encuentran mayores estudios es la imitación de la conducta, donde el hijo al ver a sus

padres, padre o madre en consumo prefiere consumir sin medir las consecuencias de las mismas.

Se debe de considerar que la crianza de los hijos debe de ser de calidad para de esta manera no afectar su crecimiento intelectual, así como la personalidad de los niños, evitando de esta manera que tenga problemas a raíz de tener padres abusadores de sustancias psicoactivas, según Arteaga y Aguilar (2017).

Arévalo (2018) manifiesta que tener antecedentes familiares de abuso de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo en los adolescentes, mientras que pertenecer a una familia monoparental no representa un factor de riesgo. Este estudio indica que la edad con mayor frecuencia de consumo de cannabis fue 15 a 17 años.

El estudio desarrollado por Bröning, et al. (2013) refiere que dentro de los hijos de familias abusadores de sustancias psicoactivas existe un elevado riesgo de que estos desarrollen sus propios trastornos relacionados con el consumo de drogas u otros problemas mentales, siendo uno de estos la imitación de la conducta adictiva.

Otro de los riesgos encontrados a través del estudio del arte fue la desestabilización emocional, al estar dentro de un hogar donde papá, mamá o ambos consumen alguna sustancia psicoactiva ha conllevado a la violencia intrafamiliar tanto física como psicológica, al igual que puede contribuir a separaciones, abandono de hogar y poner en riesgo el trabajo (Muñoz & Enriquez, 2015).

Confirmando aquello, Castillo, Arimany y González (2018) manifiestan una vez más que los hijos se ven afectados no solo por el padre abusador de alguna sustancia psicoactiva sino también por el cónyuge que se vuelve co-adicto y a su vez por la dinámica familiar disfuncional que se genera, provocando en estos hijos baja autoestima e inseguridades.

Así mismo, Alvarado y Frías (2018) refieren en su estudio que los resultados obtenidos muestran que el grupo de participantes se caracterizó por presentar en su gran mayoría problemas de codependencia, depresión leve y moderada, autoestima normal y por la ausencia de síntomas de ansiedad.

Los resultados del estudio desarrollado por Seguí, García y Hernández (2016) señalan las carencias en la atención que se le da al desarrollo del niño durante la infancia, considerando también la falta de orientación familiar, siendo ésta primordial en las primeras etapas de vida del niño, incidiendo de manera negativa tanto en el desarrollo físico, emocional y social del hijo o hija.

Al tener padres con algún problema de abuso por sustancias psicoactivas esto conlleva a perjudicar el estilo de crianza de los hijos, generando malestar entre los miembros de la familia. Cabe recalcar que estos hijos llegan a presentar dificultad para interactuar con las demás personas, crecen las inseguridades y desconfianza en sí mismos, de acuerdo a Santana (2017). Se debe dejar en claro que son pocos los estudios que abordan esta problemática, específicamente dirigida a hijos de personas con abuso de sustancias psicoactivas. Para ello Kumpfer y Johnson (2007) refieren a través de su estudio dos pruebas de control aleatorias basadas en un Programa de Fortalecimiento Familiar, donde se ha demostrado reducciones en la disfunción familiar e infantil desarrollada a varios grupos.

Zambrano et al. (2016) manifiestan en su estudio que “el 88.89 % de los pacientes alcohólicos eran del sexo masculino, el 44,44% tenían entre 35 a 44 años, el 40.74% tenían escolaridad de secundaria básica terminada, el 48.15% consumo perjudicial de alcohol. El 51.85% de las familias eran disfuncionales, y en 74.07 % de ellas se encontraron afecciones psicológicas como la ansiedad y en 55.56%, aislamiento familiar”, concluyendo que el alcoholismo esta mayormente relacionado con familias disfuncionales, evidenciándose ansiedad y aislamiento familiar.

La disfuncionalidad familiar está conllevando a la desintegración de los miembros de los hogares viéndose reflejada en el incremento del abuso de sustancias psicoactivas, delincuencia, prostitución, entre otros, repercutiendo de esta manera en la dinámica familiar y la relación de sus integrantes (Samaniego, 2019).

Una dinámica y relación familiar escasa mayormente se da debido a conflictos dentro del hogar, siendo una de las causas el abuso de sustancias de los padres, influenciando a los hijos a tomar roles que no les corresponde, a tomar actitudes y comportamientos desadaptativos (Cruz, 2003).

Lazo (2018) en su estudio plantea un listado de factores protectores y de riesgo presentes en los niños de personas abusadoras de sustancias psicoactivas, entre los “Protectores destacan: buen desarrollo psicomotor, acceso a educación inicial e inmunización completa y dentro de los de Riesgo con mayor peso son: enfermedades como alergias, asma, gastritis, antecedentes de enfermedades crónicas en familiares y rivalidad fraterna”.

Kumpfer, Fenollar y Jubani (2013) manifiestan que “hay ciertos factores familiares (unión, supervisión y comunicación) que son los más importantes en la protección del consumo de sustancias”. Considerando de esta manera que el programa para fortalecer a las familias mostró mejores resultados para estos hijos de abusadores de sustancias psicoactivas.

Vásquez (2018) en su artículo analiza varias tesis médicas, artículos científicos y debates con el objetivo que se comprendiera al alcoholismo como una patología, una anormalidad, un instinto y un vicio innato que producía efectos fatales sobre la población y sus generaciones, estudio que contrapone a algunos descritos anteriormente.

El estudio desarrollado por Loza (2020) desestima los artículos en donde se manifiesta que uno de los riesgos de los hijos es la imitación de la conducta adictiva de padres, este nuevo estudio dio como resultado que los hijos de padres alcohólicos eligieron estrategias de afrontamiento ante el alcoholismo del padre, a su vez, el miedo e impotencia fueron emociones que les ayudaron para afrontar la conducta del padre.

Los estudios analizados arrojaron que mayormente aquellos individuos que tienen padres alcohólicos o consumidores de alguna sustancia frente a aquellos que no, tienden a presentar un mayor índice en iniciar el consumo de alguna sustancia psicoactiva. Otro de los problemas frecuentes expuestos por diversos autores es la dinámica y relación familiar escasa (conflictos dentro del hogar, agresión física y psicológica, poca comunicación, falta de autoridad de padres, vínculos afectados, mala relación entre los miembros del hogar y padres ausentes).

Discusión

Morales (2019) menciona que el consumo de sustancias psicoactivas no solo afecta a la persona consumidora sino también a cada uno de los miembros de la familia, considerando que las drogas pueden hasta llegar a dominar la vida y perjudicar la armonía del hogar. Una

característica común y central en las conductas adictivas, es la pérdida de autoridad sobre sí mismo, la persona con un comportamiento adictivo no tiene control sobre su conducta, menos para ser una figura de autoridad para sus hijos.

De este modo Alvarado y Frías (2018) expresan que si padre, madre o ambos experimentan una adicción a las bebidas alcohólicas o a alguna sustancia, no solo estos están afectados, sino más bien se extiende al grupo familiar, desarrollando características similares en la persona que lo sufre. A su vez Vásquez (2018) afirma que anteriormente se creía que uno de los primeros efectos del alcoholismo de los padres sobre los hijos era la supuesta transferencia de un apetito voraz por las bebidas alcohólicas fuertes, algo que con el transcurrir de los años quedó desestimado.

Mientras que, Alvarado y Frías (2018) expresan que algunos de los patrones de comportamiento de los hijos ante el consumo de sus padres son la negación, baja autoestima, sumisión, complacencia, conformidad y evitación, además mencionan que estos hijos pueden presentar manifestaciones emocionales como miedo, tristeza, odio, coraje, resentimiento e inseguridades. Estas afirmaciones son confirmadas por el estudio realizado por González, Urrutia y Borrero (2018) en el cual argumentan que dentro de un hogar donde haya abuso de sustancias psicoactivas se tienden a presentar problemas a nivel afectivo, poco interés, permeabilidad excesiva, desunión y poca comunicación entre los miembros de la familia.

Ese mismo estudio expresa que aquellos estudiantes donde el consumo de alcohol esté inmerso dentro de su círculo familiar presentaron una media más alta de consumo de alcohol a diferencia de aquellos estudiantes que no presentaron consumo por parte de algún familiar. Refiere además que los hábitos familiares de consumo de alcohol, la presión de pares y la sociedad pueden estar originando la ingesta de alcohol entre los hijos.

Otro estudio que corrobora dicha información es el realizado por Brik (2012) en donde refiere que en muchas ocasiones los hijos se desalientan y deprimen fácilmente, tienen dificultades para expresar como se sienten. El consumo de sustancias psicoactivas por parte de padres afecta el estado emocional de los hijos provocando que sea común su baja autoestima.

Pilatti, Brussino, y Godoy (2013) en su investigación refieren que uno de los problemas asociados al consumo de padres podría conllevar al consumo de hijos así mismo a presentar conductas desadaptativas (impulsividad y agresividad), enfatizando que el consumo tiene lugar en etapas tempranas del desarrollo.

De la misma manera Nuño, Madrigal y Martínez (2018) refieren en su estudio que uno de los factores que más influyen en el uso y abuso de alcohol o de otras sustancias en adolescentes se asocia a la presencia de padres alcohólicos, a la permisividad parental, al estilo de practica parental y a la relación deficiente del padre con su hijo.

Los hijos que conviven con el alcoholismo parental, constantemente acogen esquemas cognitivos y de comportamiento disfuncionales en un intento de adaptarse a un ambiente familiar desestructurado, provocando en ellos malestar en todos los ámbitos en los que se rodea (Solis Solis, 2015). Así mismo, expresa que los hijos de alcohólicos son una población de alto riesgo, no sólo por repetir o imitar la conducta del consumo, sino más bien se puede llegar a presentar problemas de conducta y trastornos psicopatológicos relacionados directa o indirectamente con el abuso paterno de alcohol.

Mamani (2017) refiere que durante las fiestas de la comunidad Capilla Pampa se observa un gran número de hijos adolescentes afectados por el “estado de ebriedad de sus padres, existen discusiones entre progenitores, riña a los hijos y como consecuencia genera culpabilidad, ansiedad, vergüenza, la desconfianza, inasistencia a sus labores educativas, alejamiento de los amigos y tienen comportamiento agresivos que a medida que transcurre los años muestran en su desarrollo personal, social frente los amigos y la sociedad ya que están en la etapa de desarrollo que son más vulnerables a adoptar comportamientos y actitudes del progenitor”.

En esa misma investigación se observó que los hijos de padres consumidores de alcohol son desconfiados, tímidos, agresivos y distantes, presentan poca integración al grupo, deficiente comunicación, baja autoestima, estados de ánimo cambiantes y actitudes negativas hacia sus compañeros repercutiendo en su proceso de socialización del adolescente según Mamani (2017).

Otro estudio que confirma lo aquello es el realizado por Casique y otros (2020) en donde refieren que los adolescentes perciben el consumo de sus padres notándolo algo normal,

provocando un inicio en el consumo de alcohol a edades tempranas. Es importante expresar que todo lo que los padres realicen repercuten en los hijos considerando también la permisividad de padres, la falta de autoridad y de comunicación, la violencia en casa como problemas que puedan inducir al consumo.

Así mismo, Gutiérrez y Hernández (2015) mencionan en su estudio que dentro del modelo de familia que tienen los adolescentes se encuentra un consumo significativo de sustancias psicoactivas por parte de padres de manera reiterada, conducta que conllevaría al comienzo del consumo por parte de los adolescentes como imitación.

Continuando con los problemas ocasionados a los hijos por el consumo de alcohol de parte de los padres, el estudio realizado por Black (2011) indica que los efectos adversos del alcoholismo paterno en los hijos son: depresión, ansiedad, agresividad, conducta desafiante, inatención, impulsividad, alcoholismo y otras drogadicciones; trastornos cognitivos y de personalidad, enfermedades psicosomáticas, problemas de conducta y fracaso escolar. Resulta frecuente que los hijos de alcohólicos adopten patrones cognitivos y de comportamiento disfuncionales en un intento de adaptarse a un ambiente familiar.

Rodríguez y otros (2015) plantean que los problemas que afectan a niños, niñas y adolescentes está influenciado por el ambiente familiar, es la agresión, la adicción y violencia dentro de sus hogares, aquello que ha incidido negativamente en ellos, generando malestar tanto personal, familiar y escolar.

Por ello Rodríguez y otros (2015) a raíz del estudio realizado expresan que las manifestaciones de conductas violentas presentes en la muestra de un total de 53 alumnos fueron por padres alcohólicos un (28,3 %); situaciones familiares inadecuadas y violencia intrafamiliar un 24,5 %. Este tipo de conductas puede llegar a producir daños tanto físicos y psicológicos cuyas secuelas aparecen después de algunos años.

En el estudio realizado por Acosta, Juárez y Cuartas (2018) evaluaron funciones ejecutivas en cuatro grupos de participantes: (a) 15 abusadores de alcohol con historia familiar de alcoholismo, (b) 15 abusadores de alcohol sin historia familiar de alcoholismo, (c) 15 sin consumo de alcohol con historia familiar de alcoholismo y (d) 15 sin consumo de alcohol sin

historia familiar de alcoholismo. Se encontró menor rendimiento escolar en las pruebas en los adolescentes con antecedentes personales y familiares de abuso de alcohol, con diferencias estadísticamente significativas ($p < 0.005$) en memoria de trabajo, fluidez verbal, flexibilidad cognoscitiva y toma de decisiones. Los resultados confirman que los antecedentes familiares de alcoholismo son factores de vulnerabilidad al abuso de alcohol en adolescentes y afectación de sus funciones ejecutivas y desempeño escolar.

Conclusiones

Una vez culminado con la revisión bibliográfica entre los artículos, se pudo observar que uno de los mayores problemas asociados al abuso de padres es el inicio del consumo como imitación de la conducta, otro problema que se repitió en las diversas fuentes revisadas fue el bajo rendimiento académico, bajos estados de ánimo y comportamiento inestable.

Debido a la poca atención al desarrollo del niño durante la infancia y adolescencia por el abuso de padres perjudica su crecimiento personal, pone en riesgo la integridad física y psicológica del niño o adolescente, considerando que el papel fundamental de la crianza de los hijos es la familia.

Dentro de los riesgos que presentan los hijos de personas adictas a drogas o alcohol se encuentran los siguientes: alteraciones cognitivas (bajo rendimiento académico, poco razonamiento, atención y concentración, entre otros), conducta violenta, imitación de conducta adictiva, desestabilización emocional (baja autoestima, inseguridad, entre otros), dinámica y relación familiar escasa.

Referencias Bibliográficas

Acosta Barreto, M., Juárez Acosta, F., & Cuartas Arias, M. (2018). Funciones ejecutivas y antecedentes familiares de alcoholismo en adolescentes. *16*(1), 57-68. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612018000100005&lng=en&tlng=es.

- Acosta Barreto, M., Juárez Acosta, F., & Cuartas Arias, M. (2018). Funciones ejecutivas y antecedentes familiares de alcoholismo en adolescentes. *Pensamiento psicológico*. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1657-89612018000100005&lng=en&nrm=iso&tlng=es
- Alvarado Cordero, S., & Frías Quesada, C. (2018). Factores de riesgo en estudiantado universitario cuyos progenitores abusan de bebidas alcohólicas. *Revista Educación*, 42(2). <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/25760/pdf>
- Arevalo Navarro, G. (2018). Antecedente familiar de drogadicción y familia monoparental como factores de riesgo de consumo de cannabis en adolescentes. *Red Trujillo*, 2018. *Universidad Cesar Vallejo*. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/40283>
- Arteaga Cruz, D., & Aguilar Zavala, H. (2017). Evaluación del estrés psicosocial y de las funciones ejecutivas superiores en adolescentes hijos de adultos adictos a sustancias psicoactivas. *Ciencias de la Salud*. <http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1706>
- Bajura G, F. (2018). Factores de riesgo asociados al consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes de 13 a 15 años: Escuelas de Panamá Centro. Año: 2018. *Universidad de Panamá*. <http://up-rid.up.ac.pa/1611>
- Black, C. (2011). *No hablar, no confiar, no sentir: los efectos del alcoholismo sobre los hijos y cómo superarlos*. Editorial Concepto, 1991. https://books.google.com.ec/books/about/No_hablar_no_confiar_no_sentir.html?id=AXLWAAAACAAJ&redir_esc=y
- Brik, E. (2012). *Convivir con el alcoholismo*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
- Broning, S., Moesgen, D., Klein, M., & Thomasius, R. (2013). Trabajar con hijos de familias drogodependientes: la intervención de grupo TRAMPOLINE radicada en la comunidad. *Universidad Nacional de Educación a Distancia*. <http://hdl.handle.net/10366/140103>
- Casique Casique, L., Muñoz Torres, T., Álvarez Aguirre, A., Medina Silva, R., & Reyna Nava, M. (2020). Percepción del adolescente ante la conducta adictiva del padre de familia alcohólico. *Cultura de los Cuidados*, 24(56). <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/106018#vpreview>
- Castillo, A., Arimany, M., & Daniela, G. (2018). El efecto que tiene el alcoholismo en los hijos adultos de padres alcohólicos. <https://psicologia.ufm.edu/wp-content/uploads/2018/05/revista.pdf>
- Castillo, A., Arimany, M., & González, D. (2018). El efecto que tiene el alcoholismo en los hijos adultos de padres alcohólicos. *Universidad Francisco Marroquín*, 1. <https://psicologia.ufm.edu/wp-content/uploads/2018/05/revista.pdf>
- Cruz, E. (2003). La red familiar en casos de drogodependencia. Análisis de las necesidades familiares de apoyo para una propuesta de intervención. <http://hdl.handle.net/10486/680382>

- Deza Villanueva, S. (2017). Factores de riesgo y protección en niños y adolescentes en situación de pobreza de instituciones educativas en Villa El Salvador. *Avances En Psicología*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n2.165>
- Enriquez, L. (2015). El alcoholismo y su incidencia en la salud integral de los moradores del barrio "VirgenPamba". <http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/bitstream/123456789/10559/1/LILIANA%20ENRIQUEZ.pdf>
- Gómez, C., Cruz, V., & Rincón, C. (2017). Salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes colombianos. *Health and Addictions*, 18(1), 97-106. https://www.researchgate.net/profile/Viviana-Cruz-2/publication/322868792_Salud_mental_y_consumo_de_sustancias psicoactivas_en_adolescentes_colombianos/links/5a8dc88e458515eb85ac7b76/Salud-mental-y-consumo-de-sustancias-psicoactivas-en-adolescentes-colomb
- González Lavaut , N., Urrutia Fundora, O., & Borrero Martínez, O. (2018). Intervención educativa para familias disfuncionales por alcoholismo. *CENCOMED*. <http://medicinafamiliar2020.sld.cu/index.php/medfamiliar/2019/paper/viewPaper/511>
- Gutiérrez, D., & Hernández, D. (2015). La familia, factor inductor del uso indebido de drogas en la adolescencia. *Revista Apunt. Univ.*, 113-122. <https://apuntesuniversitarios.upeu.edu.pe/index.php/revapuntes/article/view/236/pdf>
- Kumpfer , K., Fenollar, J., & Jubani , C. (2013). Una intervención eficaz basada en las habilidades familiares para la prevención de problemas de salud en hijos de padres adictos al alcohol y drogas, 2013. <https://gredos.usal.es/handle/10366/140104>
- Kumpfer, K., & Johnson, J. (2007). Intervenciones de fortalecimiento familiar para la prevención del consumo de sustancias en hijos de padres adictos. *Adicciones*, 19(1), 13-25. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289122034004>
- Lazo, K. (2018). Factores ecológicos de riesgo y protección para el desarrollo socio emocional. Estudio exploratorio sobre las percepciones de niños de 4 a 5 años, sus padres, docentes y profesionales del desarrollo infantil en Guayaquil. *Universidad Casa Grande. Departamento de Posgrado*. <http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/handle/ucasagrande/1459>
- Loza, J. (2020). (Estrategias de afrontamiento de hijos varones adultos, ante el alcoholismo del padre y su relación con la conducta suicida. <https://rei.iteso.mx/handle/11117/6182>
- Mamani Carcahusto, L. (2017). Consumo de bebidas alcohólicas de los progenitores y su influencia en el proceso de socialización de adolescentes en la Comunidad Capilla Pampa distrito Patambuco – Sandía - Puno 2016. *Universidad Nacional del Antiplano*. <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/5647>
- Mejía Benavides, J., García Campos, M., & Beltrán Campos, V. (2019). Alteraciones neuropsicológicas y funciones ejecutivas superiores en adolescentes de padres con alcoholismo, vistos desde el modelo de adaptación de Roy. *Revista de Enfermería Neurológica*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37976/enfermeria.v17i2.265>

- Mendieta Ochoa, J. (2018). Incidencias del consumo de alcohol en estudiantes de 8vo. de básica, de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Gualaceo, año lectivo 2017-2018. *Universidad Politécnica Salesiana*.
<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16115/1/UPS-CT007803.pdf>
- Mendoza Carmona, Y., & Vargas Peña, K. (2017). Factores psicosociales asociados al consumo y adicción a sustancias psicoactivas. *Revista Electronica de Psicología*.
<http://www.medigraphic.com/pdfs/epsicologia/epi-2017/epi171h.pdf>
- Morales Rodríguez, C. (2019). Repercusión del alcoholismo en los adolescentes.
<http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/1639/1/UNESUM-ECUADOR-ENFERMERIA-2019-35.pdf>
- Muñoz, M., & Enriquez, L. (2015). El alcoholismo y su incidencia en la salud integral de los moradores del barrio "VirgenPamba".
<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/10559>
- Noroño Morales, N., Cruz Segundo, R., Cadalso Sorroche, R., & Fernández Benítez, O. (2002). Influencia del medio familiar en niños con conductas agresivas. *Revista Cubana de Pediatría*, 74(2), 138-144.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312002000200007&lng=es&tlng=es.
- Nuño Gutierrez, B., Madrigal de León, E., & Martínez Munguía, C. (2018). Factores Psicológicos y Relacionales Asociados a Episodios de Embriaguez en Adolescentes Escolares de Guadalajara, México. *Revista Colombiana de Psicología*, 27(1), 105-116.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15446/rcp.v27n1.62126>
- Pilatti, A., Brussino, S., & Godoy, J. (2013). Factores que influyen en el consumo de alcohol de adolescentes argentinos: un path análisis prospectivo. *Revista de Psicología*, 22(1).
- Pilatti, A., Brussino, S., & Godoy, J. (2013). Factores que influyen en el consumo de alcohol de adolescentes argentinos: un path análisis prospectivo. *Revista de Psicología*.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26429848005>
- Rodríguez Abrahantes, T., Ramos Fernández, O., Rodríguez Abrahantes, A., Larrosa Nogueira, A., & Ledón Mora, M. (2015). Violencia escolar en adolescentes de una Escuela Secundaria Básica en el Campo, 2014-2015. *Revista Cubana de Enfermería*, 31(1).
- Samaniego, K. (2019). Comunicación entre padres e hijos y desintegración familiar en el barrio Urseza 2, sector 1 de la ciudad de Machala. <http://186.3.32.121/handle/48000/13826>
- Santana, E. (2017). Efectos psicológicos del vínculo con figuras parentales con adicción a drogas. Santana, Ernesto M. (2017). *Academia, Accelerating the world's research*.
https://www.academia.edu/36252943/Efectos_psicol%C3%B3gicos_del_v%C3%ADnculo_con_figuras_parentales_con_adicci%C3%B3n_a_drogas._Santana_Ernesto_M._2017_
- Seguí León, G., García Román, M., & Hernández Arencibia, L. (2016). El desarrollo de la infancia en la comunidad rural Vivero.: ¿Un fenómeno cultural?. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*.

[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322016000300005&lng=es&tlng=es.](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322016000300005&lng=es&tlng=es)

Solis Solis, G. (2015). Reelaboración del discurso dominante de hijos adultos con Padres Alcohólicos”- Grupo Al-Anon. *Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas*. <https://doi.org/http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/13183>

Valencia Pecho, D., & Livia Segovia, J. (2014). Comunicacion padres-adolescentes y adicción a internet en estudiantes de secundaria del distrito de Villa el Salvador. *Universidad Autonoma del Perú*. <http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/AUTONOMA/139/1/VALENCIA%20P ECHO.pdf>

Vásquez, M. F. (2018). Degeneración, criminalidad y heredo-alcoholismo en Colombia, primera mitad del siglo XX. *Saude e Sociedade*, 27(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/S0104-12902018180137>

Zambrano Guerra, F., Martínez Pérez, M., Alonso Cordero, M., & Álvarez Padilla, A. (2016). Relación entre alcoholismo, el funcionamiento familiar y otras afecciones psicológicas. 23(2). <http://medimay.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/1009>

Contribución de los Autores:

Autor	Contribución
Gema Vinces Mera	Concepción y diseño, investigación, redacción del artículo y revisión del artículo. Adquisición de datos, análisis e interpretación
Ricardo Restrepo	Concepción y diseño, investigación, redacción del artículo y revisión del artículo. Adquisición de datos, análisis e interpretación